

РЕШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ СВЕДЕНИЕМ ЕЁ К УРАВНЕНИЮ ГЕЛФАНДА-ЛЕВИТАНА ПЕРВОГО РОДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411417>

Каримов Шахобиддин Туйчибоевич

Ферганский государственный университет кафедра прикладной математики и информатики,

Мамадалиева Шахноза Гайратовна

Ферганский государственный университет, магистрантка 2 курса

ELSEVIER

Received: 03-12-2022

Accepted: 07-12-2022

Published: 22-12-2022

Abstract: Настоящая работа посвящена решению коэффициентной обратной задачи для одномерных дифференциальных уравнений гиперболического типа сведением их к интегральному уравнению Гельфанда-Левитана.

Keywords: Обратная задача, уравнения гиперболического типа, уравнение Гельфанда-Левитана.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Введение и постановка задачи

Вопросы об однозначном восстановлении оператора Штурма-Лиувилля по его спектральным характеристикам на дифференциальном уровне рассматривались многими авторами [1-10]. Разрешимость обратной задачи Штурма-Лиувилля и конструктивный способ построения оператора были предложены И.М.Гельфандом и Б.М.Левитаном [1]. Таким образом, алгоритм восстановления оператора Штурма-Лиувилля по спектральным характеристикам получил название метода Гельфанда-Левитана. Согласно методу, ядро оператора преобразования, связанное с коэффициентом оператора Штурма-Лиувилля, удовлетворяет интегральному уравнению. Вспомогательная функция для определения ядра находится через спектральные данные оператора Штурма -Лиувилля.

Прямая задача с сосредоточенным источником состоит в нахождении обобщенного решения $u(x,t)$ задачи Коши [12]

$$u_{tt} = u_{xx} - q(x)u, \quad x \in R, \quad t > 0, \quad (1)$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = \delta(x) \quad (2)$$

где $\delta(x)$ - дельта функция Дирака. В обратной задаче требуется восстановить непрерывную функцию $q(x)$ по дополнительной информации о решении прямой задачи (1), (2)

$$u(0,t) = r(t), \quad u_x(0,t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (3)$$

1. Сведение коэффициентной обратной задачи к уравнению Гельфанда-Левитана первого рода

Необходимые и достаточные условия разрешимости в целом задачи (1)-(3) были предложены в работах Б.С.Парийского [15] и А.С.Благовещенского [19]. После данных работ появилось большое количество литературы [9-11,15,16], посвященной использованию их результатов в различных уравнениях и системах уравнений. В данном подразделе для приближенного решения некорректной задачи (1)-(3) используется метод Гельфанда-Левитана [1]. Согласно результатам вышеприведенных исследований обратной задачи (1)-(3) коэффициент $q(x)$ находится как решение интегрального уравнения Фредгольма.

Продолжим решение $u(x,t)$ задачи (1)-(3) с помощью нечетного продолжения на отрицательные t :

$$u(x,t) = -u(x,-t), \quad t < 0.$$

Функция $r(t)$ продолжается также нечетным образом:

$$r(t) = -r(-t), \quad t < 0. \quad (4)$$

Согласно (4) функция $r(t)$ будет иметь в нуле разрыв первого рода:

$$r(+0) = \frac{1}{2}, \quad r(-0) = -\frac{1}{2}.$$

Продолженная таким образом функция $u(x,t)$ удовлетворяет для всех $(x,t) \in R^2$ уравнению

$$u_{tt} = u_{xx} - q(x)u, \quad (5)$$

и условию

$$u(x,t) \equiv 0, \quad t < |x|. \quad (6)$$

Предположим, что решение обратной задачи (1)-(3) существует. Тогда функция $u(x,t)$ удовлетворяет дополнительным условиям

$$u(0,t) = r(t), \quad u_x(0,t) = 0, \quad (7)$$

причем $r(t)$ при $t \neq 0$ дважды непрерывно дифференцируема.

Рассматривается вспомогательную задачу Коши:

$$\omega_{tt} = \omega_{xx} - q(x)\omega, \quad x > 0, t \in R, \quad (8)$$

$$\omega|_{x=0} = \delta(t), \quad \omega_x|_{x=0} = 0. \quad (9)$$

Решение этой задачи удовлетворяет интегральному уравнению

$$\omega(x,t) = \frac{1}{2} [\delta(t-x) + \delta(t+x)] + \frac{1}{2} \iint_{\Delta_1(x,t)} q(\xi)\omega(\xi,\tau) d\xi d\tau, \quad (10)$$

где $\Delta_1(x,t) = \{(\xi,\tau): 0 < \xi \leq x, t-x+\xi < \tau < t+x-\xi\}$ - треугольник,

образованный характеристиками, проходящими через точку (x,t) и осью t .

В работе [10] показано, что

$$\omega(x,t) \equiv 0, \quad 0 < x < |t|. \quad (11)$$

Поэтому фактически область интегрирования в уравнении (9) для точек $(x, t) \in D_1 = \{(x, t) : x \geq |t|\}$ будет прямоугольник $W_1(x, t) = \{(\xi, \tau) : |\tau| \leq \xi \leq x - |t - \tau|\}$, образованный характеристиками, выходящими из точек $(0, 0)$, (x, t) .

Обозначим

$$\tilde{\omega}(x, t) = \omega(x, t) - \frac{1}{2}[\delta(t - x) + \delta(t + x)]. \tag{12}$$

Кусочно-непрерывная функция $\tilde{\omega}(x, t)$ есть решение уравнения

$$\Delta \tilde{\omega}(x, t) = \frac{1}{4} \theta(x - |t|) \left[\int_0^{(x+t)/2} q(\xi) d\xi + \int_0^{(x-t)/2} q(\xi) d\xi \right] + \frac{1}{2} \iint_{W_1(x, t)} q(\xi) \Delta \tilde{\omega}(\xi, \tau) d\xi d\tau, \quad x > 0, \tag{13}$$

вытекающего из (9). Из уравнения (12) следует, что $\tilde{\omega}(x, t) \equiv 0$ для всех $x < |t|$, $\tilde{\omega}$ четна по переменной t , имеет непрерывные первые производные внутри области D_1 и

$$\tilde{\omega}(x, x - 0) = \frac{1}{4} \int_0^x q(\xi) d\xi, \quad x > 0. \tag{14}$$

Выражение $\Delta \tilde{\omega}(x, t) \equiv 0$ для $x < |t|$, следует из того, что $\theta(x - |t|) \equiv 0$ при $x < |t|$, чтобы вычислить $\Delta \tilde{\omega}(x, x - 0)$ в (14) надо положить $t = x$, тогда $\int_0^{\frac{x-t}{2}} q(\xi) d\xi = 0$ и

$\iint_{W_1(x, t)} q(\xi) \Delta \tilde{\omega}(\xi, \tau) d\xi d\tau$, т.к. $W_1(x, t)$ превратится при $x = t$ в отрезок.

Решение задачи (5), (7) может быть представлено в виде [10]

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \omega(x, t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau) \omega(x, \tau) d\tau.$$

В работе [11] приведена следующая лемма.

Лемма.1 Если ω решение вспомогательной задачи Коши (8), (9), то равенство

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} r(\tau) \omega(x, t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} r(t - \tau) \omega(x, \tau) d\tau \tag{15}$$

будет решением задачи (5), (7).

Для полноты приведем доказательство леммы. Из основного свойство дельта - функции Дирака

$$\int_R \varphi(x) \delta(x) dx = \varphi(0),$$

следует, что

$$u(0, t) = \int_R r(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = \int_R r(t - \tau) \delta(\tau) d\tau = r(t).$$

Дифференцируя равенство (15), получим

$$u_x(x, t) = \int_R r(\tau) \omega_x(x, t - \tau) d\tau,$$

$$u_{tt}(x,t) = \int_R r(\tau)\omega_{tt}(x,t-\tau)d\tau = \int_R r(\tau)[\omega_{xx} - q(x)\omega]d\tau = \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_R r(\tau)\omega(x,t-\tau)d\tau -$$

$$-q(x)\int_R r(\tau)\omega(x,t-\tau)d\tau = u_{xx} - q(x)u.$$

Отсюда вытекает, что

$$u_{tt} = u_{xx} - q(x)u.$$

Учитывая (11) и (12), преобразуем формулу (15):

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[r(t-x) + r(t+x)] + \int_{-x}^x r(t-\tau)\tilde{\omega}(x,\tau)d\tau.$$

Из (5) следует, что

$$\frac{1}{2}[r(t-x) + r(t+x)] + \int_{-x}^x r(t-\tau)\tilde{\omega}(x,\tau)d\tau = 0, \quad x > |t|. \tag{16}$$

При каждом фиксированном $x > 0$ соотношение (16) является интегральным уравнением первого рода относительно функции $\tilde{\omega}(x,t)$, $t \in (-x, x)$. Уравнение (16) называется интегральным уравнением Гельфанда-Левитана.

Перепишем уравнение (16) в операторной форме

$$A\mathcal{U} = f \tag{17}$$

$$\text{где } f(t) = -\frac{1}{2}[r(t-x) + r(t+x)], \quad A\mathcal{U} = \int_{-x}^x r(t-\tau)\mathcal{U}(x,\tau)d\tau.$$

Для рассмотрения более общего случая уравнения вида (17) рассмотрим следующее интегральное уравнение Фредгольма первого рода

$$A\mathcal{U}(x,t) = \int_{-x}^x r(t-\beta)\mathcal{U}(x,\beta)d\beta = f(t), \quad |t| < x \tag{18}$$

где $\mathcal{U}, f \in L_2(-x, x)$, а $r(t) \in L_2(0, 2x)$.

Оператор A^* , сопряженный к оператору A , определяется формулой

$$A^*p(t) = \int_{-x}^x r(\xi-t)p(\xi)d\xi, \quad p(t) \in L_2(0, 2x).$$

Применим к уравнению (17) оператор A^* :

$$A^*A\mathcal{U} = A^*f.$$

Оператор A^*A является симметричным интегральным оператором с ядром

$$A^*A\mathcal{U}(x,t) = \int_{-x}^x r(\xi-t) \int_{-x}^x r(\xi-\beta)\mathcal{U}(x,\beta)d\beta d\xi.$$

Ядро оператора A^*A

$$K(\beta,t) = \int_{-x}^x r(\xi-t)r(\xi-\beta)d\xi$$

симметрично и имеет полную ортонормированную в $L_2(0, 2x)$ последовательность собственных функции $\{\varphi_n(t)\}$, $(n \in N)$ и соответствующую к ней последовательность вещественных собственных значений $\{\lambda_n\}$ такую, что $\lambda_n > \lambda_{n+1}$ и

$$A^* A \varphi_n = \lambda_n \varphi_n, \quad n \in N.$$

Наряду с уравнением (16) рассматривается регуляризованное уравнение
$$\alpha \mathcal{A}(x, t) + A^* A \mathcal{A}(x, t) = A^* f_\gamma(t), \tag{19}$$

где α - параметр регуляризации, $\gamma > 0$, $f_\gamma \in L_2(0, 2x)$. Нас интересует вопрос о расхождении в смысле нормы $L_2(0, 2x)$ решений уравнений (18) и (19).

В работе М.М.Лаврентьева [14,15] доказана следующая теорема.

Теорема 1. Пусть все собственные значения оператора $A^* A$ положительны. Предположим, что для некоторого $f \in L_2(0, 2x)$ существует решение $\mathcal{A} \in L_2(0, 2x)$ уравнения (18). Тогда найдутся $\alpha_*, \gamma_* > 0$ такие, что при всех $\alpha \in (0, \alpha_*)$, $\gamma \in (0, \gamma_*)$ и при любых $f_\gamma \in L_2(0, 2x)$, удовлетворяющих неравенству

$$\|f - f_\gamma\| \leq \gamma$$

существует решение $\mathcal{A}_{\alpha\gamma}$ уравнения (19) удовлетворяющее неравенству

$$\|\mathcal{A}_{\alpha\gamma} - \mathcal{A}\| \leq \|K\| \frac{\gamma}{\alpha} + g(\alpha). \tag{20}$$

где $g(\alpha)$ функция, стремящаяся к нулю при $\alpha \rightarrow 0$.

Здесь и далее через $\|u\|$ обозначается норма функции u в $L_2(0, 2x)$, если u функция от одной переменной и в $L_2(0, 2x)^2$, если u зависит от двух переменных.

Доказательство. Решение $\mathcal{A}_{\alpha\gamma}(x, t)$ уравнения (18) запишем в виде разложения в ряд Фурье по собственным функциям $\{\varphi_n(t)\}$, $n \in N$, оператора $A^* A$:

$$\mathcal{A}_{\alpha\gamma}(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathcal{A}_{\alpha\gamma n}(x) \varphi_n(t) \tag{21}$$

Введем обозначения:

$$A^* f(t) = p(t), \quad A^* f_\gamma(t) = p_\gamma(t) \text{ и } \mathcal{P}(t) = p_\gamma(t) - p(t).$$

В силу полноты системы $\{\varphi_n(t)\}$ имеет место разложение

$$p_\gamma(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} p_{\gamma k}(t) \varphi_k(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} (\tilde{p}_k + p_k) \varphi_k(t), \tag{22}$$

где $p_{\gamma k} = \langle p_\gamma, \varphi_k \rangle = \int_{-x}^x p_\gamma(t) \varphi_k(t) dx$, $\tilde{p}_k(x) = \langle \tilde{p}, \varphi_k \rangle$, $p_k = \langle p, \varphi_k \rangle$.

Умножая обе части уравнения (19) на $\varphi_n(t)$ и затем интегрируя от $-x$ до x , с учетом представления ядра

$$K(\beta, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \lambda_k \varphi_k(\beta) \varphi_k(t),$$

ортонормированности системы $\{\varphi_n(t)\}$ и равенств (21), (22) получим

$$\alpha \varphi_{\alpha \gamma n} + \lambda_n \varphi_{\alpha \gamma n} = \beta_n + p_n = p_{\gamma n} \text{ или } \varphi_{\alpha \gamma n} = \frac{p_{\gamma n}}{\alpha + \lambda_n} = \frac{\beta_n + p_n}{\alpha + \lambda_n}.$$

Следовательно, в силу (20), регуляризованное решение $\varphi_{\alpha \gamma}(x, t)$ имеет следующий вид

$$\varphi_{\alpha \gamma}(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{p_{\gamma n}}{\alpha + \lambda_n} \varphi_n(t).$$

Запишем разложение погрешности по системе $\{\varphi_n(t)\}$:

$$\begin{aligned} \omega(x, t) &= \varphi(x, t) - \varphi_{\alpha \gamma}(x, t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\varphi_n(x, t) - \frac{\beta_n + p_n}{\alpha + \lambda_n} \right) \varphi_n(t) = \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(-\frac{p_n}{\alpha + \lambda_n} + \frac{\alpha \varphi_n}{\alpha + \lambda_n} + \frac{\lambda_n \varphi_n - p_n}{\alpha + \lambda_n} \right) \varphi_n(t), \end{aligned}$$

где $\varphi_n = \langle \varphi, \varphi_n \rangle$.

Так как решение φ уравнения (18) является решением и уравнения $A^* A \varphi = A^* f$, то есть уравнение $A^* A \varphi = p$, то $\lambda_n \varphi_n - p_n = 0$. Тогда разложение $\tilde{q}(x)$ имеет вид

$$\begin{aligned} \omega(x, t) &= \varphi(x, t) - \varphi_{\alpha \gamma}(x, t) = \\ &= -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\beta_n}{\alpha + \lambda_n} \varphi_n(x) + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha \varphi_n}{\alpha + \lambda_n} \varphi_n(x) = \beta_\alpha^0(x) + \beta_\alpha(x), \end{aligned} \tag{23}$$

где

$$\begin{aligned} \beta_\alpha^0(t) &= -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\beta_n}{\alpha + \lambda_n} \varphi_n(t), \\ \beta_\alpha(x, t) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha \varphi_n}{\alpha + \lambda_n} \varphi_n(x, t). \end{aligned}$$

Оценим сначала $\|\tilde{\beta}_\alpha\|$. Учитывая, что $\alpha > 0$, $\lambda_n \geq 0$ имеем:

$$\begin{aligned} \|\tilde{\beta}_\alpha\|^2 &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\tilde{p}_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} \leq \frac{1}{\alpha^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \tilde{p}_n^2 = \frac{1}{\alpha^2} \sum_{n=1}^{+\infty} (p_{\gamma n} - p_n)^2 = \frac{1}{\alpha^2} \|A^* f_\gamma - A^* f\|^2 \leq \\ &\leq \frac{1}{\alpha^2} \|A^*\|^2 \|f_\gamma - f\|^2 = \frac{\|A^*\|^2}{\alpha^2} \gamma^2. \end{aligned} \tag{24}$$

Оценим теперь $\|\beta_\alpha\|$. Так как $\varphi \in L_2(0, 2x)$, то норма $\|\varphi\| = \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \varphi_n^2\right)^{1/2}$ конечна, то есть ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \varphi_n^2$ сходится. Тогда в силу неравенства $\frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} < \varphi_n^2$ сходится и ряд

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} = \|\beta_\alpha\|^2 = g(\alpha). \tag{25}$$

Следовательно, можно подобрать номер n_ε так, что

$$\sum_{n=n_\varepsilon}^{+\infty} \frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{26}$$

С другой стороны, с учетом $\alpha > 0, \lambda_n > 0$ имеем

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{n_\varepsilon-1} \frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} &\leq \alpha^2 \sum_{n=1}^{n_\varepsilon-1} \frac{\varphi_n^2}{\lambda_n^2} \leq \alpha^2 \max_{n=1, n_\varepsilon-1} \left\{ \frac{1}{\lambda_n} \right\} \sum_{n=1}^{n_\varepsilon-1} \varphi_n^2 \leq \\ &\leq \alpha^2 \mu_\varepsilon^2 \sum_{n=1}^{n_\varepsilon-1} \varphi_n^2 = \alpha^2 \mu_\varepsilon^2 \|\varphi\|^2, \end{aligned}$$

где $\mu_\varepsilon^2 = \max_{n=1, n_\varepsilon-1} \left\{ \frac{1}{\lambda_n} \right\}$.

Пологая $\alpha = \alpha_\varepsilon = \sqrt{\frac{\varepsilon}{2}} \frac{1}{\mu_\varepsilon \|\varphi\|}$ имеем:

$$\sum_{n=1}^{n_\varepsilon-1} \frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} \leq \frac{\varepsilon}{2}. \tag{27}$$

Тогда при всех $\alpha \in (0, \alpha_\varepsilon)$, в силу (25), (26), (27) получим

$$g^2(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} = \sum_{n=n_\varepsilon}^{+\infty} \frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} + \sum_{n=1}^{n_\varepsilon-1} \frac{\alpha^2 \varphi_n^2}{(\alpha + \lambda_n)^2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \tag{28}$$

Значит $g(\alpha) \rightarrow 0$ при $\alpha \rightarrow 0$. Из (23), (24) и (28) получаем

$$\|\varphi - \varphi_{\alpha'}\| < \frac{\|A^*\| \gamma}{\alpha} + g(\alpha). \tag{29}$$

Оценим $\|A^*\|$ через норму ядра $K(t, \beta)$ интегрального уравнения (18)

$$\|A^* f\|^2 = \int_a^b \left(\int_a^b K(\beta, t) f(\beta) d\beta \right)^2 dx.$$

Используя неравенство Гельдера имеем

$$\begin{aligned} \|A^* f\|^2 &= \int_{-x}^x \left(\int_{-x}^x K(\beta, x) f(\beta) d\beta \right)^2 dx \leq \int_{-x}^x \left[\left(\int_{-x}^x |K(\beta, x)|^2 d\beta \right)^{1/2} \left(\int_{-x}^x |f(\beta)|^2 d\beta \right)^{1/2} \right]^2 dx = \\ &= \|f\|^2 \int_{-x}^x \int_{-x}^x |K(\beta, \beta)|^2 d\beta dx \end{aligned}$$

ИЛИ

$$\frac{\|A^* f\|}{\|f\|} \leq \|K\|.$$

Отсюда следует, оценка $\|A^*\| \leq \|K\|$. В силу этой оценки и неравенство (29) получим

$$\|\varphi - \varphi_{\alpha}\| \leq \|K\| \frac{\gamma}{\alpha} + g(\alpha).$$

Что и требовалось доказать.

Уравнение (17) можно решать прямыми и итерационными численными методами. Для этого строится следующее регуляризованное методом М.М. Лаврентьева уравнение

$$\alpha \tilde{w}(x, t) + A^* A \tilde{w}(x, t) = A^* f_{\gamma}(t) \quad (29)$$

где $f_{\gamma}(t) = f(t) + \alpha \varphi^{\delta}(x, t)$, α - положительный параметр, $\varphi^{\delta}(x, t)$ - пробное решение, т.е. некоторое приближение к искомому решению (если информации о решении нет, то можно положить $\varphi^{\delta}(x, t) = 0$).

Регуляризованное уравнение (29) решается градиентными методами Ландвебера, сопряженных градиентов и прямым методом квадратного корня.

Аналогично можно решить уравнения с дробными производными [20, 21].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гельфанд И.М., Левитан Б.М. Об определении дифференциального уравнения по его спектральной функции // Изв. АН, сер. матем. - 1951. - Т.15.- С. 309-360.
2. Крейн М.Г. Решение обратной задачи Штурма-Лиувилля // Докл. АН СССР. - 1951. - Т. 76, №1. - С. 21-24.
3. Марченко В.А. Спектральная теория операторов Штурма-Лиувилля и их приложения. - Киев: Наукова думка, 1977. - 329 с.
4. Титчмарш Э.Т. Разложение по собственным функциям, связанные с дифференциальными уравнениями второго порядка / пер. с англ. Б.Д. Лидского; под ред. Б.М. Левитана. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1960. - Т.1.- 278 с.
5. Титчмарш Э.Т. Разложение по собственным функциям, связанные с дифференциальными уравнениями второго порядка / пер. с англ. Б.Д. Лидского; под ред. Б.М. Левитана. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. - Т.2. - 554 с.

6. Левитан Б.М., Саргсян И.С. Введение в спектральную теорию (самосопряженные обыкновенные дифференциальные операторы). - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1970. - 671с.
7. Левитан Б.М. Обратные задачи Штурма – Лиувилля. - М.: Наука, 1984.- 240 с.
8. Левитан Б.М., Саргсян И.С. Операторы Штурма – Лиувилля и Дирака. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.,1988. - 432 с.
9. Крейн М.Г. Об одном методе эффективного решения обратной краевой задачи // Докл. АН СССР. - 1954. - Т.94, № 6.- С. 767-770.
10. Романов В.Г. Обратные задачи математической физики. - М.: Наука, 1984. -263 с.
11. Кабанихин С.И. Проекционно-разностные методы определения коэффициента гиперболических уравнений. - Новосибирск: Наука, 1988.- 168 с.
12. Кабанихин С.И. Обратные и некорректные задачи. - Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2009. - 457 с.
13. Лаврентьев М.М. Об интегральных уравнениях первого рода // Докл. АН СССР. -1959. - Т. 127, №1. - С. 31-33.
14. Парийский Б.С. Обратная задача для волнового уравнения с воздействием на глубине // В кн.: Некоторые прямые и обратные задачи сейсмологии. Вычисл. Сейсмология. - М.: Наука, 1968. - Вып.4. - С. 139-169.
15. Парийский Б.С. Экономичные методы численного решения уравнений в свертках и систем алгебраических уравнений с теплицевыми матрицами. - М.: ВЦ АН СССР, 1977.-75 с.
16. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. - М.:Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979. - Изд. 2-ое.-284 с.
17. Кабанихин С.И. О линейной регуляризации многомерных обратных задач для гиперболического уравнения // Докл. АН СССР. -1989. - Т. 309, №4.- С. 791-795.
18. Романов В.Г. О гладкости фундаментального решения для гиперболического уравнения второго порядка // Сиб. матем. журн. -2009. -Т. 50, №4. - С. 883-889.
19. Благовещенский А.С. О локальном методе решения нестационарной обратной задачи для неоднородной среды // Труды МИАН. -1971. -Т. 115. - С. 28-38.
20. А.К.Уринов, С.М.Ситник, Э.Л.Шишкина, Ш.Т.Каримов. Дробные интегралы и производные (обобщения и приложения): учебное пособие; учебно-методическое издание; на русском языке; А.Уринов и др. Фергана: изд. “Фаргона”,2022.-192 стр.

21. Уринов А.К., Каримов Ш.Т. Операторы Эрдейи-Кобера и их приложения к дифференциальным уравнениям в частных производных: монография; научное издание; на русском языке; /А.К.Уринов, Ш.Т. Каримов. Фергана: изд. "Фарғона", 2021. -202 стр.